

24. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΓΟΥΡΙΟΥ

Ι. Ναουνούλης, Χ. Παπαϊωάννου, Σ. Φαλιάγκα, Ε. Σκαντζού, Μ. Ασλανίδου, Α. Σαπουνάς, Δ. Φείδαρος, Α. Μπαξεβάνου, Ν. Κατσούλας

Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Οδός Φυτόκου, 38446 Βόλος Μαγνησίας, Ελλάδα, nkatsoul@uth.gr

Περίληψη

Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) σε θερμοκήπια αποτελούν μια καινοτόμο λύση συνδυασμένης παραγωγής τροφίμων και ηλεκτρικής ενέργειας. Η αρνητική επίδραση της σκίασης που προκαλούν δύναται να μετριαστεί με εμπλουτισμό του αέρα με διοξείδιο του άνθρακα (CO₂), προάγοντας τη φωτοσύνθεση. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η επίδραση σκίασης από Φ/Β συστήματος solar tracking και της εφαρμογής CO₂ σε υδροπονική καλλιέργεια αγγουριού. Δοκιμάστηκαν τέσσερις μεταχειρίσεις: (α) μάρτυρας (T₀), (β) μόνο CO₂, (T_{CO2}), (γ) μόνο Φ/Β, (T_{Φ/Β}), και (δ) συνδυασμός Φ/Β και CO₂, (T_{Φ/Β & CO2}). Ο συνδυασμός Φ/Β και CO₂ βελτίωσε την ανάπτυξη και αύξησε την παραγωγικότητα κατά 9,8% σε σχέση με τον μάρτυρα, ενώ μόνο του το CO₂ είχε περιορισμένα οφέλη. Συνεπώς, η συνεργεία των δύο τεχνολογιών μπορεί να ενισχύσει την αποδοτικότητα θερμοκηπίων ακόμη και σε συνθήκες μειωμένης ηλιακής ακτινοβολίας.

Λέξεις-κλειδιά: φωτοβολταϊκά πάνελ, διπλή χρήση γης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

IMPACT OF SHADING FROM ROOF PHOTOVOLTAIC PANELS ON THE GROWTH AND PRODUCTIVITY OF A HYDROPONIC CUCUMBER CROP

I. Naounoulis, C. Papaioannou, S. Faliagka, E. Skantzou, M. Aslanidou, A. Sapounas, D. Feidaros, A. Baxevanou, N. Katsoulas*

Lab. of Agricultural Constructions and Environmental Control, Department of Agriculture Crop Production and Rural Environment, University of Thessaly, Fytokou Street, 38446,

*Volos, Magnesia, Greece, *nkatsoul@uth.gr*

Abstract

Photovoltaic (PV) systems in greenhouses are an innovative solution for the combined production of food and electricity. The negative effect of shading can be mitigated through CO₂ enrichment, which enhances photosynthesis. In this study, the impact of shading from a solar-tracking PV system and CO₂ enrichment was investigated in a hydroponic cucumber crop. Four treatments were tested: (a) control (T₀), (b) CO₂ only (T_{CO2}), (c) PV only (T_{PV}), and (d) combined PV & CO₂ (T_{PV&CO2}). The combination of PV and CO₂ improved crop growth and increased yield by 9.8% compared to the control, whereas CO₂ alone showed limited benefits. Therefore, the synergy of these two technologies can enhance greenhouse efficiency even under conditions of reduced solar radiation.

Keywords: photovoltaic panels, dual land use, renewable energy sources

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάνελ σε θερμοκήπια αποσκοπεί στην αξιοποίηση του ίδιου εδαφικού χώρου για ταυτόχρονη συμπαραγωγή τροφίμων και ενέργειας (Dupraz et al., 2011; Weselek et al., 2019). Ωστόσο, μια από τις βασικότερες προκλήσεις αυτής της διπλής χρήσης γης είναι η μερική σκίαση που προκαλούν τα Φ/Β πάνελ, γεγονός που μειώνει σημαντικά τη διαθέσιμη ηλιακή ακτινοβολία και ειδικότερα, τη φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία (Photosynthetically Active Radiation- PAR), επηρεάζοντας άμεσα την ανάπτυξη και την απόδοση των καλλιεργειών (Elamri et al., 2018).

Η PAR αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη φωτοσύνθεση και την παραγωγή βιομάζας από τα φυτά και κάθε μείωση λόγω σκίασης μπορεί να περιορίσει την ανάπτυξη και τις τελικές αποδόσεις (Ravishankar et al., 2022). Ο βαθμός της επίδρασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος της καλλιέργειας, τη διαμόρφωση των πάνελ (αδιαφανή, ημιδιαφανή κ.α.), καθώς και από τις κλιματικές συνθήκες και ιδιαίτερα τα επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας (Marrou et al., 2013).

Σε περιοχές με υψηλή ηλιακή ακτινοβολία, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, μια μέτρια σκίαση (20–40%) μπορεί να βελτιώσει τη ανάπτυξη των φυτών, μειώνοντας τη θερμοκρασία των φύλλων, βελτιώνοντας το έλλειμμα κορεσμού υδρατμών και αυξάνοντας τη διάχυση του φωτός εντός του θερμοκηπίου (Elamri et al., 2018). Η βελτίωση του μικροκλίματος εντός του θερμοκηπίου μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη αποδοτικότητα χρήσης νερού και σε ορισμένες περιπτώσεις, σε διατήρηση ή και αύξηση της απόδοσης, κυρίως σε θερμά κλίματα όπου η υπερβολική ακτινοβολία και η θερμική καταπόνηση θα περιόριζαν την παραγωγικότητα (Allali et al., 2025).

Αντιθέτως, η καλλιέργεια υπό Φ/Β πάνελ είναι πιο απαιτητική κατά την περίοδο χαμηλής ακτινοβολίας (π.χ. χειμερινή περίοδος). Σύμφωνα με τους Kitta et al. (2012), η απόδοση αγγουριών κατά τους χειμερινούς μήνες μπορεί να μειωθεί έως και 25% σε συνθήκες έντονης σκίασης, κυρίως λόγω ανεπαρκούς φωτοσυνθετικής ακτινοβολίας κατά τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης των φυτών. Μελέτη των Ravishankar et al. (2022), έδειξε ότι πάνελ με διαπερατότητα 30–40% μπορούν να διασφαλίσουν επαρκή φωτισμό για την ανάπτυξη φυτών, ιδίως όταν συνδυάζονται με κατάλληλη απόσταση γραμμών φύτευσης και δυναμικά συστήματα ελέγχου της κλίσης τους. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ημιδιαφανή ή διπλής όψης Φ/Β πάνελ αποτελούν μία πολλά υποσχόμενη τεχνολογική λύση, επιτρέποντας την μερική μετάδοση της PAR, ενώ συνεχίζουν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια.

Συνολικά, η επίδραση της σκίασης από Φ/Β πάνελ στην απόδοση της καλλιέργειας εξαρτάται τόσο από τη διαθεσιμότητα φωτός όσο και από την φυσιολογική ανταπόκριση στο φωτισμό της εκάστοτε καλλιέργειας. Η σκίαση είναι πιο επιβαρυντική κατά τη χειμερινή περίοδο ή σε περιοχές με περιορισμένη ηλιοφάνεια, ενώ σε ηλιόλουστα περιβάλλοντα μπορεί να λειτουργήσει ως προστατευτικός παράγοντας, ειδικά όταν υιοθετούνται στρατηγικές κλιματικού ελέγχου (Kujawa et al., 2025).

Τα αγροβολταϊκά συστήματα συγκεντρώνουν ολοένα και μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, λόγω της δυνατότητάς τους να συνδυάζουν την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας με τη καλλιέργεια φυτών. Η μελέτη τους είναι σύνθετη, καθώς οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ηλιακής ακτινοβολίας, εμπλουτισμού της ατμόσφαιρας με CO₂ και φυσιολογικών αποκρίσεων των φυτών παρουσιάζουν έναν πολυπαραγοντικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα έρευνα εστιάζει στη διερεύνηση των επιδράσεων ενός καινοτόμου θερμοκηπιακού συστήματος, το οποίο συνδυάζει φωτοβολταϊκό σύστημα παρακολούθησης της ηλιακής τροχιάς (solar tracking) με τεχνολογία εμπλουτισμού διοξειδίου του άνθρακα. Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η αξιολόγηση τόσο των μεμονωμένων όσο και των

συνδυασμένων επιδράσεων των δύο αυτών τεχνολογιών στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα μιας υδροπονικής καλλιέργειας αγγουριού. Η έρευνα πραγματοποιείται υπό φθινοπωρινές και χειμερινές συνθήκες φωτισμού, χαρακτηριστικές του μεσογειακού κλίματος.

2. ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΙ

2.1 Πειραματικός σχεδιασμός

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο θερμοκηπιακό πάρκο του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βελεστίνο, Ελλάδα (39° 22', 22° 44', 85 m υψόμετρο). Η συνολική επιφάνεια του θερμοκηπίου ανερχόταν σε 1500 m² και ήταν διαιρεμένο σε έξι θαλάμους (240 m² ο κάθε ένας). Η καλλιεργούμενη έκταση ωστόσο ήταν 190 m². Για τις ανάγκες του πειράματος χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις από τους έξι θαλάμους. Ο κάθε ένας από αυτούς διέθετε έξι υδροπονικά κανάλια πάνω στα οποία ήταν τοποθετημένοι σάκοι πετροβάμβακα (Grodan International, Roermond, Ολλανδία).

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ τοποθετήθηκαν πάνω από το ύψος της υδρορροής σε δύο από τους τέσσερις θαλάμους καλλιέργειας. Ο εμπλουτισμός με CO₂ εφαρμόστηκε επίσης σε δύο θαλάμους, έναν με Φ/Β πάνελ και έναν χωρίς, με σκοπό την αξιολόγηση τόσο των μεμονωμένων όσο και των συνδυαστικών επιδράσεων της σκίασης από Φ/Β πάνελ αλλά και του εμπλουτισμού με CO₂ στην απόδοση της καλλιέργειας. Οι θάλαμοι με Φ/Β πάνελ εξοπλίστηκαν με πάνελ διπλής όψης, επενδυμένα με πλεξιγκλάς (Trisolar, Murcia, Ισπανία), επιφάνειας 60 m² ανά θάλαμο. Τα πάνελ ήταν τοποθετημένα σε σύστημα παρακολούθησης της κατεύθυνσης του ήλιου και παρείχαν σκίαση σε ποσοστό περίπου 30%. Στους θαλάμους με εμπλουτισμό CO₂, το διοξείδιο του άνθρακα παρέχόταν μέσω διάτρητων σωλήνων τοποθετημένων κάτω από κάθε υδροπονικό κανάλι.

Τα φυτά αγγουριού (*Cucumis sativus* cv. Columbia) μεταφυτεύτηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου 2024 σε κύβους πετροβάμβακα (7,5 × 7,5 cm), με πυκνότητα φύτευσης 1,8 φυτά m⁻². Η καλλιέργεια πραγματοποιήθηκε σε ανοικτό υδροπονικό σύστημα, με συνολική διάρκεια 91 ημερών.

Ο πειραματικός σχεδιασμός περιλάμβανε τέσσερις μεταχειρίσεις, η καθεμία εφαρμοσμένη σε ξεχωριστό θάλαμο:

- (α) Μάρτυρας, χωρίς φωτοβολταϊκά και χωρίς εμπλουτισμό CO₂, (T₀)
- (β) Μόνο εμπλουτισμός με CO₂, (T_{CO2})
- (γ) Μόνο φωτοβολταϊκά πάνελ, (T_{Φ/Β})
- (δ) Συνδυασμός με φωτοβολταϊκά πάνελ και εμπλουτισμός με CO₂, (T_{Φ/Β & CO2})

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες εντός του θερμοκηπίου ρυθμίζονταν αυτόματα και καταγράφονταν συνεχώς μέσω ενός ολοκληρωμένου υπολογιστικού συστήματος κλιματικού ελέγχου (SERCOM, Automation SL, Lisse, Ολλανδία).

Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά (ύψος φυτών, αριθμός φύλλων), καθώς και η απόδοση της καλλιέργειας (αριθμός και βάρος καρπών), παρακολουθούνταν σε εβδομαδιαία βάση. Μηνιαίως πραγματοποιούνταν καταστροφικές μετρήσεις για την εκτίμηση της παραγωγής βιομάζας. Η αποτελεσματικότητα χρήσης του νερού (Water Use Efficiency, WUE, kg m⁻³) υπολογίστηκε ως ο λόγος της συνολικής παραγωγής (kg) ανά m² καλλιέργειας προς το συνολικό όγκο νερού (m³) που εφαρμόστηκε ανά m² καλλιέργειας.

2.2 Στατιστική Ανάλυση

Η σύγκριση των μέσων όρων πραγματοποιήθηκε με ανάλυση One Way ANOVA σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% ($p \leq 0,05$), με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS (Statistical Package for Social Sciences, IBM, Armonk, NY, ΗΠΑ). Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος LSD (Least Significant Difference) στο επίπεδο σημαντικότητας 5%.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.1 Μορφολογικά χαρακτηριστικά

Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1, τα φυτά που αναπτύχθηκαν κάτω από τα φωτοβολταϊκά πάνελ εμφάνισαν σημαντικά μεγαλύτερο συνολικό ύψος σε σύγκριση με εκείνα του μάρτυρα και της μεταχείρισης T_{CO_2} . Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ύψος καταγράφηκε στη μεταχείριση $T_{\Phi/B \& CO_2}$ (523 cm), ακολουθούμενο από τη μεταχείριση $T_{\Phi/B}$ (513 cm). Αντίθετα, η μεταχείριση του μάρτυρα (T_0) και η T_{CO_2} κατέγραψαν χαμηλότερες τιμές ύψους 476 cm και 481 cm, αντίστοιχα.

Η επιμήκυνση του βλαστού υπό συνθήκες σκίασης αποτελεί συνήθη προσαρμοστική στρατηγική των φυτών με στόχο τη βελτίωση της πρόσληψης φωτός (Weselek et al., 2019). Ωστόσο, σύμφωνα με τους Cockshull et al. (1992), σε περιβάλλοντα με ήπια σκίαση (<24%) δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές ως προς την επιμήκυνση.

Παρόμοιο πρότυπο καταγράφηκε και στον αριθμό φύλλων ανά φυτό. Οι μεταχειρίσεις $T_{\Phi/B}$ και $T_{\Phi/B \& CO_2}$ οδήγησαν σε σημαντικά υψηλότερες τιμές (46,8 και 48,6 φύλλα ανά φυτό, αντίστοιχα), σε σύγκριση με τον μάρτυρα και τη μεταχείριση T_{CO_2} , οι οποίες κατέγραψαν 45,6 φύλλα/φυτό. Οι διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων κρίθηκαν στατιστικά σημαντικές, με τη μεταχείριση $T_{\Phi/B \& CO_2}$ να παρουσιάζει την μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Πίνακας 1. Μέσο συνολικό ύψος φυτών (cm) και μέσος αριθμός φύλλων υπό διαφορετικές πειραματικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

	T_0	T_{CO_2}	$T_{\Phi/B}$	$T_{\Phi/B \& CO_2}$
Ύψος φυτών (cm)	476,0±21,3 ^β	481,0±28,2 ^β	513,8±20,1 ^α	522,8±25,12 ^α
Αριθμός φύλλων	45,6±1,14 ^β	45,6±1,67 ^β	46,8±2,05 ^{αβ}	48,6±1,52 ^α

Διαφορετικά γράμματα (α, β) στην ίδια γραμμή υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ($p < 0,05$).

Η σκίαση που προκλήθηκε από τα φωτοβολταϊκά πάνελ φαίνεται ότι λειτούργησε ως ερέθισμα για τον σχηματισμό νέων φύλλων, πιθανότατα ως αντισταθμιστικός μηχανισμός στην περιορισμένη διαθεσιμότητα φωτός. Με τον τρόπο αυτό τα φυτά ενίσχυσαν τη φυλλική τους επιφάνεια, βελτιστοποιώντας την αξιοποίηση της διαθέσιμης ακτινοβολίας (Marrou et al., 2013; Elamri et al., 2018). Παράλληλα, ο εμπλουτισμός με CO_2 συνέβαλε στην αύξηση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και της αφομοίωσης άνθρακα, γεγονός που υποστηρίζει τόσο την έκπτυξη όσο και την επιμήκυνση των φύλλων (Ainsworth & Rogers, 2007). Στην παρούσα μελέτη, ο συνδυασμός σκίασης και εμπλουτισμού CO_2 παρουσίασε συνεργιστικό αποτέλεσμα, το οποίο εκφράστηκε με αυξημένη φυλλική ανάπτυξη.

3.2 Απόδοση καλλιέργειας

Η συνολική απόδοση, ο αριθμός καρπών και η παραγόμενη βιομάζας δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων (Πίνακας 2), αν και παρατηρήθηκαν μικρές αποκλίσεις. Παρά το γεγονός ότι η μεταχείριση $T_{\Phi/B}$ παρουσίασε τη χαμηλότερη παραγωγή (8,4 kg m⁻²), ο συνδυασμός φωτοβολταϊκών πάνελ και ο

εμπλουτισμός με CO₂ φάνηκε να μετριάζει αυτήν τη μείωση, οδηγώντας στις υψηλότερες τιμές απόδοσης. Συγκεκριμένα, μόνο οι μεταχειρίσεις T_{Φ/Β} & CO₂ και T_{CO₂} παρουσίασαν παρόμοιες αποδόσεις (περίπου 9,0 kg m⁻²) υπερβαίνοντας τόσο τη μεταχείριση T_{Φ/Β} όσο και του μάρτυρα (T₀).

Πίνακας 2. Συνολική απόδοση (kg m⁻²), αριθμός καρπών (m⁻²) και νωπή βιομάζα (g m⁻²) υπό διαφορετικές πειραματικές συνθήκες.

	T ₀	T _{CO₂}	T _{Φ/Β}	T _{Φ/Β & CO₂}
Απόδοση (kg m ⁻²)	8,72±0,30 ^α	9,02±0,42 ^α	8,39±0,19 ^α	9,00±0,68 ^α
Αριθμός καρπών (m ⁻²)	27,45±0,77 ^α	28,01±1,42 ^α	27,48±0,47 ^α	28,57±1,87 ^α
Νωπή βιομάζα (g m ⁻²)	1778,40±35,74 ^α	1965,60±35,74 ^α	1815,60±26,23 ^α	1850,40±49,62 ^α

Διαφορετικά γράμματα (α, β) στην ίδια γραμμή υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ($p < 0,05$).

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι ο εμπλουτισμός με CO₂ μπορεί να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις της μειωμένης εισερχόμενης ακτινοβολίας, ενισχύοντας τη φωτοσυνθετική απόδοση και την παραγωγή καρπών (Marcelis et al., 1998). Στην παρούσα μελέτη, αν και η παρουσία φωτοβολταϊκών πάνελ συσχετίστηκε με ελαφρώς μειωμένη απόδοση σε σύγκριση με τον μάρτυρα, η συνολική παραγόμενη βιομάζα παρέμεινε αμετάβλητη μεταξύ των μεταχειρίσεων, υποδεικνύοντας ότι πιθανόν μεταβλήθηκε η κατανομή της βιομάζας στα διάφορα φυτικά όργανα, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί η συνολική ανάπτυξη.

Παρόμοια τάση παρατηρήθηκε και στον συνολικό αριθμό καρπών. Ο εμπλουτισμός με CO₂ φαίνεται να έχει πολυδιάστατο ρόλο στη φυσιολογία των φυτών, επηρεάζοντας βασικές διεργασίες όπως η φωτοσύνθεση, η ανάπτυξη οργάνων και η ανθεκτικότητα σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες (Zhang et al., 2014; Ahammed & Li, 2022). Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, ο εμπλουτισμός με CO₂ αναδεικνύεται ως μια πολλά υποσχόμενη στρατηγική για τη διατήρηση της παραγωγικότητας υπό συνθήκες σκίασης από φωτοβολταϊκά πάνελ, υπογραμμίζοντας τη δυναμική των αγροβολταϊκών συστημάτων να επιτυγχάνουν ισορροπία μεταξύ ενεργειακής απόδοσης και γεωργικής παραγωγής.

3.3 Διαπνοή της καλλιέργειας

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 3, τόσο η σκίαση από τα Φ/Β πάνελ όσο και ο εμπλουτισμός με CO₂ επηρέασαν σημαντικά τον ρυθμό διαπνοής μεταξύ των μεταχειρίσεων. Η μεταχείριση T_{CO₂} παρουσίασε τη μεγαλύτερη απορρόφηση νερού (94,9 L m⁻²), ακολουθούμενη από τον μάρτυρα (88,8 L m⁻²), ενώ οι μεταχειρίσεις T_{Φ/Β} και T_{Φ/Β&CO₂} παρουσίασαν παρόμοιες αλλά σημαντικά χαμηλότερες τιμές από τις υπόλοιπες μεταχειρίσεις (82,6 και 83,1 L m⁻², αντίστοιχα).

Η αύξηση της διαπνοής που παρατηρήθηκε στη μεταχείριση T_{CO₂} μπορεί να αποδοθεί σε μέτρια αύξηση της στοματικής αγωγιμότητας λόγω του εμπλουτισμού με CO₂, όπως έχει αναφερθεί σε σχετικές έρευνες (Porras et al., 2017; Villagran et al., 2025). Ωστόσο, η μειωμένη ηλιακή ακτινοβολία στους θαλάμους με τα φωτοβολταϊκά πάνελ οδήγησε σε σημαντική μείωση της συνολικής διαπνοής, σε σύγκριση με τις μη σκιασμένες μεταχειρίσεις. Η μείωση αυτή μπορεί να οφείλεται στη χαμηλότερη προσπίπτουσα PAR, η οποία μειώνει τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα και, συνακόλουθα τον ρυθμό διαπνοής.

Ο εμπλουτισμός με CO₂ δεν οδήγησε σε περεταίρω αύξηση της διαπνοής της μεταχείρισης T_{Φ/Β&CO₂}, γεγονός που υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο της διαθεσιμότητας φωτός έναντι της συγκέντρωσης CO₂ όσον αφορά τον έλεγχο της διαπνοής. Σχετικές έρευνες υποστηρίζουν ότι η επίδραση του αυξημένου CO₂ στη διαπνοή είναι συχνά δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με τις στοματικές λειτουργίες που επηρεάζονται από τη

διαθεσιμότητα του φωτός, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα περιορισμένες συνθήκες ακτινοβολίας (Tremblay & Gosselin, 1998; Hemming et al., 2007). Συνεπώς, η απόκριση των φυτών είναι κυρίως εξαρτώμενη από την προσπίπτουσα ακτινοβολία, με την μειωμένη PAR να περιορίζει τον ρυθμό διαπνοής ακόμη και σε συνθήκες αυξημένης συγκέντρωσης CO₂.

Πίνακας 3. Συνολική διαπνοή (L m⁻²) κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου υπό διαφορετικές πειραματικές συνθήκες.

	T ₀	T _{CO2}	T _{Φ/Β}	T _{Φ/Β & CO2}
Διαπνοή (L m ⁻²)	88,8±1,9 ^β	94,9±0,2 ^α	82,6±1,15 ^γ	83,1±4,1 ^γ

Διαφορετικά γράμματα (α, β) στην ίδια γραμμή υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p < 0,05).

3.4 Αποτελεσματικότητα χρήσης νερού

Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τις τιμές της αποτελεσματικότητας χρήσης του νερού (WUE) μεταξύ των τεσσάρων μεταχειρίσεων. Οι τιμές κυμάνθηκαν μεταξύ 50,4 και 52,0 kg m⁻³, χωρίς να προκύπτουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Η υψηλότερη μέση τιμή καταγράφηκε για τη μεταχείριση T_{Φ/Β&CO₂}, γεγονός που αποδίδεται στην υψηλή παραγωγικότητα και στη μειωμένη διαπνοή των φυτών.

Η μεταχείριση T_{Φ/Β}, παρότι σημείωσε τη χαμηλότερη μέση τιμή WUE (50,0 kg m⁻³), δεν ήταν σημαντικά μειωμένη έναντι των υπολοίπων μεταχειρίσεων. Το αποτέλεσμα αυτό συνδέεται με τη μείωση της διαπνοής λόγω περιορισμένης ακτινοβολίας και, κατ' επέκταση, με χαμηλότερες απώλειες νερού μέσω των στομάτων (Elamri et al., 2018; Weselek et al., 2019).

Σύμφωνα με τους Marrou et al. (2013), σε συνθήκες μέτριας σκίασης η μείωση της διαπνοής, σε συνδυασμό με σταθερή ή ελαφρώς μειωμένη φωτοσυνθετική δραστηριότητα, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της αποδοτικότητας χρήσης νερού, ιδιαίτερα σε θερμές και ξηρές περιοχές. Αντίστοιχα, οι Ravishankar et al. (2022) αναφέρουν ότι σε αγροβολταϊκά συστήματα, η βελτίωση του μικροκλίματος μέσω σκίασης (χαμηλότερες θερμοκρασίες και VPD) μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποδοτική χρήση του διαθέσιμου νερού από τα φυτά. Τέλος, ο εμπλουτισμός με CO₂ φαίνεται να ενίσχυσε περαιτέρω την παραγωγή, επηρεάζοντας θετικά την WUE στις δύο μεταχειρίσεις όπου εφαρμόστηκε.

Πίνακας 4. Αποτελεσματικότητα χρήσης του νερού (WUE, kg m⁻³) υπό διαφορετικές πειραματικές συνθήκες.

	T ₀	T _{CO2}	T _{Φ/Β}	T _{Φ/Β & CO2}
WUE (kg m ⁻³)	51,21±1,75 ^α	51,42±2,49 ^α	50,39±1,10 ^α	52,02±4,33 ^α

Διαφορετικά γράμματα (α, β) στην ίδια γραμμή υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p < 0,05).

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Παρά τη μείωση της φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας λόγω της ενσωμάτωσης φωτοβολταϊκών πάνελ, δεν παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στην απόδοση της καλλιέργειας καθ' όλη τη διάρκεια της πειραματικής περιόδου. Ο αριθμός των φύλλων αυξήθηκε σημαντικά στη μεταχείριση T_{Φ/Β&CO₂}, ενώ το συνολικό ύψος των φυτών δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική αύξηση. Η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων με παρακολούθηση της ηλιακής τροχιάς αποδείχθηκε ως μια πολλά υποσχόμενη αγροβολταϊκή στρατηγική, διατηρώντας σταθερή παραγωγικότητα ακόμα και σε περιόδους μειωμένης ακτινοβολίας, όπως ο χειμώνας. Αυτό υποδηλώνει το δυναμικό τους για

βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης γης χωρίς να μειώνεται η απόδοση της καλλιέργειας. Ο εμπλουτισμός με CO₂ υπό συνθήκες σκίασης από Φ/Β πάνελ συνέβαλε στην εξομάλυνση της διαφοράς στην παραγωγικότητα μεταξύ σκιασμένων και μη σκιασμένων μεταχειρίσεων. Παράλληλα, η αποτελεσματικότητα χρήσης του νερού δεν επηρεάστηκε σημαντικά από την παρουσία των Φ/Β πάνελ ή τον εμπλουτισμό με CO₂, επιβεβαιώνοντας την υδατική αποδοτικότητα του συστήματος. Συνολικά, τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν την δυνατότητα της ενσωμάτωσης συστημάτων φωτοβολταϊκών με ηλιακή παρακολούθηση σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, προάγοντας την πιο αποδοτική χρήση της γης και τη βιωσιμότητα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

5. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το έργο αυτό αποτελεί μέρος του έργου REGACE, το οποίο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιχορήγησης αριθ. 101096056.

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Ahammed, G. J., Li, X., 2022. *Elevated carbon dioxide-induced regulation of ethylene in plants*. Environ. Exp. Bot. 202, 105025.
- Ainsworth, E. A., & Rogers, A., 2007. *The response of photosynthesis and stomatal conductance to rising [CO₂]: mechanisms and environmental interactions*. Plant, cell & environment, 30(3), 258-270.
- Allali, F. E., Fatnassi, H., Demrati, H., Errais, R., Wifaya, A., Aharoune, A., 2025. *Greenhouse Cooling Systems: A Systematic Review of Research Trends, Challenges, and Recommendations for Improving Sustainability*. Cleaner Engineering and Technology, 100973.
- Amaducci, S., Yin, X., Colauzzi, M., 2018. *Agrivoltaic systems to optimise land use for electric energy production*. Applied energy, 220, 545-561.
- Cockshull, K. E., Graves, C. J., Cave, C. R., 1992. *The influence of shading on yield of glasshouse tomatoes*. Journal of Horticultural Science, 67(1), 11-24.
- Elamri, Y., Cheviron, B., Lopez, J. M., Dejean, C., Belaud, G., 2018. *Water budget and crop modelling for agrivoltaic systems: Application to irrigated lettuces*. Agricultural water management, 208, 440-453.
- Hemming, S., Dueck, T., Janse, J., van Noort, F., 2007. *The effect of diffuse light on crops*. In International Symposium on High Technology for Greenhouse System Management: Greensys2007 801 (pp. 1293-1300).
- Kitta, E., Katsoulas, N., Savvas, D., 2012. *Shading effects on greenhouse microclimate and crop transpiration in a cucumber crop grown under Mediterranean conditions*. Applied Engineering in Agriculture, 28(1), 129-140.
- Kittas, C., Rigakis, N., Katsoulas, N., Bartzanas, T., 2008. *Influence of shading screens on microclimate, growth and productivity of tomato*. In International Symposium on Strategies Towards Sustainability of Protected Cultivation in Mild Winter Climate 807 (pp. 97-102).
- Kujawa, A., Kornas, J., Hanrieder, N., González Rodríguez, S., Hristov, L., Fernández Solas, Á., Wilbert, S., Blanco, M.J., Berzosa Álvarez, L., Martínez Gallardo, A., et al., 2025. *Tomato Yield Under Different Shading Levels in an Agrivoltaic Greenhouse in Southern Spain*. AgriEngineering; 7(6):178.
- Marcelis, L. F. M., Heuvelink, E., Goudriaan, J., 1998. *Modelling biomass production and yield of horticultural crops: a review*. Scientia Horticulturae, 74(1-2), 83-111.

- Marrou, H., Guillioni, L., Dufour, L., Dupraz, C., Wery, J., 2013. *Microclimate under agrivoltaic systems: Is crop growth rate affected in the partial shade of solar panels?* Agricultural and Forest Meteorology, 177, 117-132.
- Porras, M. E., Lorenzo, P., Medrano, E., Sánchez-González, M. J., Otálora-Alcón, G., Piñero, M. C., ... & Sánchez-Guerrero, M. C., 2017. *Photosynthetic acclimation to elevated CO₂ concentration in a sweet pepper (Capsicum annuum) crop under Mediterranean greenhouse conditions: influence of the nitrogen source and salinity.* Functional Plant Biology, 44(6), 573-586.
- Ravishankar, E., Booth, R. E., Hollingsworth, J. A., Ade, H., Sederoff, H., DeCarolis, J. F., O'Connor, B. T., 2022. *Organic solar-powered greenhouse performance optimization and global economic opportunity.* Energy & Environmental Science, 15(4), 1659-1671.
- Tremblay, N., Gosselin, A., 1998. *Effect of carbon dioxide enrichment and light.* HortTechnology, 8(4), 524-528.
- Villagran, E., Espitia, J. J., Amado, G., Rodriguez, J., Gomez, L., Velasquez, J. F., ... & Arias, L.A., 2025. *CO₂ Enrichment in Protected Agriculture: A Systematic Review of Greenhouses, Controlled Environment Systems, and Vertical Farms—Part 2.* Sustainability, 17(7), 2809.
- Weselek, A., Ehmann, A., Zikeli, S., Lewandowski, I., Schindele, S., & Högy, P., 2019. *Agrophotovoltaic systems: applications, challenges, and opportunities. A review.* Agronomy for sustainable development, 39, 1-20.
- Zhang, Z., Liu, L., Zhang, M., Zhang, Y., Wang, Q., 2014. *Effect of carbon dioxide enrichment on health-promoting compounds and organoleptic properties of tomato fruits grown in greenhouse.* Food Chem. 153, 157–163.